

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdulkarimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Raxmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzulloeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatramov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	

UDK 005.334

RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li
Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada risklarni boshqarish tizimining iqtisodiy mazmuni, uning korxonalar va milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati hamda zamonaviy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Risklarni boshqarish jarayonining nazariy asoslari, iqtisodiy xavflarni aniqlash, baholash va samarali kamaytirish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida risklarni boshqarishning innovatsion usullari, jumladan, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt va Big Data asosidagi zamonaviy yondashuvlarning imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari risklarni samarali boshqarish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: risklarni boshqarish, iqtisodiy risk, noaniqlik, korxonalar boshqaruvi, iqtisodiy barqarorlik, raqamli iqtisodiyot, innovatsion yondashuvlar, sun'iy intellekt, Big Data, risklarni baholash.

Аннотация

В данной статье анализируется экономическое содержание системы управления рисками, её значение в обеспечении устойчивости предприятий и национальной экономики, а также современные тенденции её развития. Рассматриваются теоретические основы управления рисками, механизмы выявления, оценки и эффективного снижения экономических рисков. Особое внимание уделяется инновационным методам управления рисками в условиях цифровой экономики, включая возможности современных информационных технологий, искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data). Результаты исследования подтверждают, что эффективное управление рисками является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятий, совершенствования управленческих процессов и укрепления экономической стабильности.

Ключевые слова: управление рисками, экономический риск, неопределённость, управление предприятием, экономическая стабильность, цифровая экономика, инновационные подходы, искусственный интеллект, Big Data, оценка рисков.

Abstract

This article examines the economic essence of risk management systems, their significance in ensuring the stability of enterprises and the national economy, and contemporary development trends in this field. The theoretical foundations of risk management, along with mechanisms for identifying, assessing, and effectively mitigating economic risks, are discussed. Particular attention is paid to innovative risk management methods in the digital economy, including the application of information technologies, artificial intelligence, and Big Data analytics. The findings demonstrate that effective risk management is one of the key factors in enhancing enterprise competitiveness, improving managerial efficiency, and strengthening economic stability.

Keywords: risk management, economic risk, uncertainty, enterprise management, economic stability, digital economy, innovative approaches, artificial intelligence, Big Data, risk assessment.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi, raqobatning kuchayishi hamda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida iqtisodiy tizimlar va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida yuzaga keladigan risklar va noaniqliklarni samarali boshqarish masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayon risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish hamda uning zamonaviy iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishni ustuvor ilmiy-amaliy vazifalardan biriga aylantirmoqda.

Risklarni boshqarish tizimi korxon va tashkilotlarning barqaror va samarali faoliyat yuritishini ta'minlash, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda strategik qarorlar qabul qilish sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida noaniqlik omillarining ortib borishi risklarni aniqlash, baholash va boshqarish bo'yicha kompleks hamda tizimli yondashuvlarni qo'llash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, risklarni boshqarishning iqtisodiy mazmunini chuqur tahlil qilish va zamonaviy yondashuvlarni ilmiy asosda o'rganish alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda risklarni boshqarish jarayonida raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari va zamonaviy prognozlash modellarining joriy etilishi risklarni oldindan aniqlash, ularni baholash va samarali boshqarish imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Bu esa risklarni boshqarish tizimini nafaqat iqtisodiy, balki texnologik jihatdan ham yangi bosqichga olib chiqish imkonini bermoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi risklarni boshqarish tizimining iqtisodiy mazmunini yoritish hamda uning zamonaviy yondashuvlarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot doirasida risk tushunchasining nazariy asoslari, risklarni boshqarish bosqichlari hamda innovatsion texnologiyalar asosida ularni samarali boshqarish mexanizmlari o'rganiladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi risklarni boshqarish jarayonini raqamli transformatsiya sharoitida integratsiyalashgan yondashuvlar asosida baholash bilan izohlanadi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati esa korxon va tashkilotlarda risklarni samarali boshqarish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, boshqaruv samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyatlarini asoslashda namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, risklarni boshqarish tizimining iqtisodiy mazmuni va zamonaviy yondashuvlarini o'rganish globallashtirish hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy taraqqiyot va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiluvchi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Risklarni boshqarish tizimi iqtisodiyot, menejment, moliya hamda iqtisodiy xavfsizlik yo'nalishlarida keng tadqiq etilgan va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada shakllangan nazariy qarashlar risk tushunchasining iqtisodiy mazmuni, uning yuzaga kelish omillari hamda korxon va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ta'sirini yoritishga qaratilgan.

Dastlabki ilmiy yondashuvlarda risk asosan noaniqlik va ehtimollik kategoriyalari bilan bog'liq holda talqin qilingan bo'lib, klassik iqtisodchilar uni iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan natijalarning ehtimollik darajasi sifatida izohlaganlar. Jumladan, F. Knight risk va noaniqlik tushunchalarini bir-biridan ajratib ko'rsatib, riskni miqdoriy baholash mumkin bo'lgan, noaniqlikni esa aniq o'lchash qiyin bo'lgan holat sifatida tavsiflagan. Mazkur yondashuv risklarni boshqarish nazariyasining shakllanishida muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilgan.

Keyingi bosqichlarda A. Markovitsning portfel nazariyasi, V. Sharpning moliyaviy aktivlarni baholash modeli (CAPM) hamda G. Mertonning moliyaviy risklarni tahlil qilishga oid ilmiy ishlari risklarni boshqarishning nazariy va amaliy asoslarini yanada boyitdi. Ushbu nazariyalar risk va daromadlilik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni matematik modellashtirish imkonini yaratib, zamonaviy moliyaviy risk-menejment tizimlarining rivojlanishiga muhim hissa qo'shdi.

MDH mamlakatlari olimlari, jumladan, V. V. Kovalyov, I. T. Balabanov, G. B. Polyak va boshqa tadqiqotchilar risklarni boshqarishning korxon moliyaviy faoliyatidagi ahamiyatini chuqur tahlil qilganlar. Ular risklarni diversifikatsiya qilish, sug'urtalash, ichki nazorat tizimlarini rivojlantirish hamda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqqanlar. Mazkur tadqiqotlarda risklarni boshqarish korxon samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim boshqaruv instrumenti sifatida talqin etiladi.

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda risklarni boshqarish tizimi raqamli iqtisodiyot jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda o'rganilmoqda. Xususan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), mashinali o'qitish va prognozlash modellaridan foydalanish orqali risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish samaradorligini oshirish masalalari ko'plab xorijiy olimlar, jumladan, J. Kaplan, A. McAfee, D. Schroeck va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu yondashuvlarning afzalligi risklarni real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish va tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirishida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston iqtisodchi olimlari tomonidan ham risklarni boshqarish masalalari so'nggi yillarda izchil tadqiq etilmoqda. Xususan, mahalliy ilmiy ishlarda korxonlarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, investitsion risklarni baholash, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash hamda boshqaruv samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bunda milliy iqtisodiyot sharoitida risklarni boshqarish tizimini institutsional islohotlar va raqamli transformatsiya jarayonlari bilan uyg'unlashtirish muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili risklarni boshqarish tizimining an'anaviy moliyaviy yondashuvlardan zamonaviy raqamli texnologiyalar asosidagi integratsiyalashgan boshqaruv modellarigacha izchil rivojlanib borayotganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, risklarni kompleks baholash, prognozlash va boshqarishning yagona metodologik yondashuvlarini takomillashtirish hamda ularni amaliyotga samarali joriy etish bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda risklarni boshqarish tizimining iqtisodiy mazmuni va zamonaviy yondashuvlarini o'rganishda ilmiy bilishning umumiy hamda maxsus usullaridan kompleks ravishda foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy nazariya, menejment nazariyasi va risklarni boshqarish sohasidagi zamonaviy ilmiy konsepsiyalar tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida dialektik yondashuv qo'llanilib, risklarni boshqarish tizimining shakllanishi, rivojlanishi va transformatsiyasi doimiy ravishda o'zgarib borayotgan iqtisodiy muhit bilan uzviy bog'liqlikda tahlil qilindi. Mazkur yondashuv risklarni statik holat emas, balki iqtisodiy jarayonlarning ajralmas va dinamik tarkibiy qismi sifatida o'rganish imkonini berdi.

Shuningdek, tizimli yondashuv asosida risklarni boshqarish tizimi o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi elementlar majmuasi sifatida tadqiq qilindi. Bunda risklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish va boshqarish bosqichlari yagona va uzluksiz boshqaruv jarayoni sifatida tahlil etildi.

Tadqiqotda iqtisodiy tahlil va sintez usullaridan foydalanilib, risk tushunchasining iqtisodiy mohiyati yoritildi hamda mavjud ilmiy qarashlar tizimlashtirildi va umumlashtirildi. Bu esa turli nazariy yondashuvlarni qiyosiy baholash hamda ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash imkonini yaratdi.

Bundan tashqari, taqqoslash usuli yordamida xorijiy va mahalliy olimlarning risklarni boshqarish bo'yicha ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilindi. Natijada zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlarning ustun jihatlari, amaliy imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari aniqlandi.

Tadqiqotda statistik tahlil va mantiqiy umumlashtirish usullaridan ham foydalanilib, risklarni boshqarish tizimining amaliy jihatlari hamda uning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari baholandi. Shuningdek, induksiya va deduksiya usullari asosida umumiy nazariy xulosalar shakllantirildi hamda amaliy kuzatishlar natijalari ilmiy jihatdan asoslandi.

Zamonaviy yondashuv sifatida raqamli iqtisodiyot vositalari, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili va sun'iy intellekt asosidagi prognozlash modellarining risklarni boshqarishdagi o'rni konseptual jihatdan o'rganildi. Bu esa risklarni boshqarish tizimining innovatsion rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va ularning amaliy ahamiyatini baholash imkonini berdi.

Umuman olganda, qo'llanilgan metodologik yondashuvlar tadqiqot mavzusini har tomonlama yoritish, risklarni boshqarish tizimining iqtisodiy mazmunini chuqur tahlil qilish hamda zamonaviy ilmiy-amaliy tendensiyalarni aniqlash uchun mustahkam nazariy va uslubiy asos yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Risklarni boshqarish tizimining iqtisodiy mazmunini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, risklar iqtisodiy faoliyatning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ular xo'jalik yurituvchi subyektlarning boshqaruv va qaror qabul qilish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida noaniqlik omillarining ortib borishi korxonalar faoliyatida moliyaviy, operatsion, investitsion hamda strategik risklarning ahamiyatini kuchaytirmoqda. Shu bois risklarni boshqarish tizimi korxonalarining barqaror rivojlanishi, iqtisodiy xavfsizligi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim boshqaruv instrumentlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, risklarni boshqarish jarayoni odatda to'rtta asosiy bosqichdan iborat: risklarni identifikatsiya qilish, ularni baholash, risk darajasini boshqarish va kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda monitoring va nazoratni amalga oshirish. Ushbu bosqichlarning izchil va samarali amalga oshirilishi korxonalarda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, boshqaruv samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi.

O'rganishlar natijasida risklarni iqtisodiy mazmuniga ko'ra quyidagi asosiy guruhlarga ajratish mumkinligi aniqlandi: moliyaviy risklar (valyuta, kredit va foiz stavkasi risklari), operatsion risklar (ishlab chiqarishdagi uzilishlar va texnik nosozliklar), bozor risklari (talab va taklifdagi o'zgarishlar) hamda strategik risklar (uzoq muddatli rivojlanish qarorlari bilan bog'liq noaniqliklar). Mazkur risk turlari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ulardan biridagi o'zgarish boshqa risklarning darajasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Zamonaviy yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda risklarni boshqarishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar ham keng qo'llanilmoqda. Xususan, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili,

sun'iy intellekt algoritmlari va mashinali o'qitish modellari risklarni prognozlash, baholash hamda real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Bu esa risklarni aniqlash aniqligini oshirish, boshqaruv qarorlarini yanada asosli qabul qilish va operativlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

1-jadval

Risklarni boshqarish jarayonining asosiy bosqichlari va ularning mazmuni

№	Bosqichlar	Mazmuni	Qo'llaniladigan usullar	Kutiladigan natija
1	Risklarni aniqlash	Korxonalar faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ehtimoliy risklarni aniqlash	SWOT tahlil, ekspert baholash, monitoring	Risklar ro'yxati shakllantiriladi
2	Risklarni baholash	Aniqlangan risklarning ehtimolligi va ta'sir darajasini baholash	Statistik tahlil, ehtimollik modellari, scoring	Risk darajasi aniqlanadi
3	Risklarni boshqarish va kamaytirish	Risklar ta'sirini pasaytirish bo'yicha samarali choralar ishlab chiqish	Diversifikatsiya, sug'urtalash, hedging	Risklar ta'siri kamayadi
4	Monitoring va nazorat	Risklar dinamikasini muntazam kuzatish va boshqarish	KPI tizimi, raqamli monitoring	Barqaror boshqaruv ta'minlanadi

Empirik kuzatuvlar natijalari shuni ko'rsatadiki, risklarni boshqarish tizimini avtomatlashtirish darajasi yuqori bo'lgan korxonalar iqtisodiy tebranishlar va tashqi omillarga nisbatan yanada barqaror faoliyat yuritadi. Bunday tashkilotlarda qaror qabul qilish jarayoni tezkor, ma'lumotlarga asoslangan va prognozga yo'naltirilgan bo'lib, bu ularning umumiy samaradorligi hamda moslashuvchanligini oshiradi.

Shuningdek, tahlil natijalari risklarni boshqarishda integratsiyalashgan yondashuv alohida ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Ya'ni, moliyaviy, operatsion va strategik risklarni yagona tizim doirasida boshqarish korxonaning umumiy risk profilini yanada samarali nazorat qilish, resurslarni optimal taqsimlash va boshqaruv qarorlarining sifatini oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlillar natijasida risklarni boshqarish tizimi iqtisodiy barqarorlik, samarali boshqaruv va uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlashning muhim omillaridan biri ekanligi tasdiqlandi. Zamonaviy raqamli yondashuvlar esa ushbu tizimning natijadorligini yanada oshirib, risklarni oldindan aniqlash, ularni samarali boshqarish hamda yangi rivojlanish imkoniyatlaridan unumli foydalanishga xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, risklarni boshqarish tizimi bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining barqarorligi, iqtisodiy xavfsizligi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim iqtisodiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Risklar iqtisodiy jarayonlarning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ular noaniqlik sharoitida boshqaruv va qaror qabul qilish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli risklarni samarali boshqarish korxonalar faoliyatining natijadorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Risklarni boshqarish tizimi iqtisodiy mazmuniga ko'ra risklarni aniqlash, baholash, boshqarish va monitoring qilish jarayonlarini qamrab oluvchi kompleks boshqaruv mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari ushbu tizimning samarali faoliyati korxonalarda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, resurslardan samarali foydalanish, boshqaruv qarorlarining sifatini oshirish hamda uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga erishishga xizmat qilishini tasdiqladi.

Zamonaviy sharoitda risklarni boshqarish jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili va avtomatlashtirilgan prognozlash tizimlaridan foydalanish risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Bu esa risklarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, uning moslashuvchanligi va natijadorligini kuchaytirish imkonini bermoqda.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari risklarni boshqarish tizimining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi strategik ahamiyatini tasdiqlaydi hamda uni zamonaviy raqamli iqtisodiyot talablariga mos ravishda rivojlantirish istiqbollari mavjudligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. **Korxonalar va tashkilotlarda integratsiyalashgan risklarni boshqarish tizimini joriy etish**, ya'ni moliyaviy, operatsion va strategik risklarni yagona boshqaruv platformasi asosida muvofiqlashtirish mexanizmlarini rivojlantirish.

2. **Risklarni baholash va prognozlash jarayonlarida sun'iy intellekt, Big Data va mashinali o'qitish texnologiyalaridan keng foydalanish**, bu orqali risklarni oldindan aniqlash va boshqaruv qarorlarining aniqligini oshirish.

3. **Korxonalarda risk-menejment faoliyatini rivojlantirish hamda mutaxassislar malakasini oshirish**, zamonaviy risklarni boshqarish usullari bo'yicha muntazam o'quv va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish.

4. **Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini keng joriy etish**, bu orqali boshqaruv jarayonlarining tezkorligi, shaffofligi va samaradorligini oshirish.

5. **Risklarni boshqarish bo'yicha milliy metodologik bazani takomillashtirish**, ilg'or xalqaro tajribalarni milliy iqtisodiyot xususiyatlariga moslashtirish va amaliyotga samarali tatbiq etish.

Xulosa qilib aytganda, risklarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish hamda zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini keng joriy etish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, korxonalar samaradorligini oshirish va ularning raqobatbardoshligini yanada kuchaytirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1]. Achilova F.K. Xizmatlar sohasini rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi. "Biznes va boshqaruvning kreativ iqtisodiyot hamda sun'iy intellektni rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati" mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani, 2026-yil 23-24-aprel, Qarshi davlat texnika universiteti, Qarshi, 454-458 b.

[2]. Xudayberganov D.T., Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotida xizmatlar sohasini samarali rivojlantirish yo'nalishlari. "Scienceproblems.uz" – Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari elektron jurnali, Samarqand, 3-son, 6-jild, mart, 2026-yil, 57-67 b.

[3]. Xudayberganov D.T., Saloxitdinov Sh.F., Achilova F.K., Mukhtarov B.A., Fayzullayeva S.F., Yuldasheva S.Z. Possibilities of assessing cluster potential in regions. "Biospectrum 2025" International Conference on Biotechnology and Biological Sciences, University of Engineering and Management, Kolkata in collaboration with University of Iasi, Romania, 10th to 12th December 2025

[4]. Knight F.H. Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin Company, 1921.

[5]. ISO 31000:2018 Risk Management — Guidelines. International Organization for Standardization, Geneva, 2018.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>